

СИЗЕНЕВА Лидия Александровна

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: vfatiso_em@mail.ru, lsizeneva@yandex.ru*

ШОХНЕХ Анна Владимировна

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: shokhnekh@yandex.ru*

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВОДНО-МОТОРНОГО ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДЕ

В данной статье обосновывается необходимость и целесообразность разработки концепции развития водно-моторного туризма в г. Волгограде как отдельного документа стратегического планирования в области целеполагания, принятие и реализация которой будет способствовать успешному и комплексному развитию водно-моторного туризма в регионе. Авторами разработан проект концепции развития водно-моторного туризма в г. Волгограде, включающей традиционные для данного вида документов стратегического планирования разделы: общие положения и основные понятия; обоснование целесообразности разработки концепции развития водно-туризма в г. Волгограде; современное состояние и тенденции развития водно-моторного туризма в Волгограде; проблемы развития водно-моторного туризма в Волгограде; цель и задачи развития водно-моторного туризма в г. Волгограде; меры по реализации концепции (организационные меры, правовые, экономические, информационные); кадровое обеспечение водно-моторного туризма; социальные и экономические эффекты реализации концепции; целевые показатели концепции; финансовое обеспечение реализации концепции. Показано, что принятие и реализация разработанной концепции будет способствовать совершенствованию государственного регулирования, развитию инфраструктуры и информационного обеспечения водно-моторного туризма, формированию в г. Волгограде организованного рынка пассажирских перевозок на маломерных моторных судах. Это, в свою очередь, создаст условия для превращения Волгограда в центр пляжного туризма, увеличению турпотока и снижению его сезонных колебаний, повышению качества и безопасности рекреации местных жителей.

Ключевые слова: *водно-моторный туризм, маломерное судно, акватория г. Волгограда, инфраструктура водно-моторного туризма, стратегическое планирование, документы в области целеполагания, концепция, меры реализации концепции*

Для цитирования: Сизенева Л.А., Шохнех А.В. Концепция развития водно-моторного туризма в Волгограде // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №3. С. 153–165. DOI: 10.5281/zenodo.14493204.

Дата поступления в редакцию: 13 марта 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 октября 2024 г.

Lidiya A. SIZENEVA

*Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: vfatiso_em@mail.ru*

Anna V. SHOKHNEKH

*Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: shokhnekh@yandex.ru*

THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF MOTOR-BOAT TOURISM IN VOLGOGRAD

Abstract. *This article substantiates the necessity and expediency of developing a concept for the development of water and motor tourism in Volgograd as a separate strategic planning document in the field of goal setting, the adoption and implementation of which will contribute to the successful and integrated development of water and motor tourism in the region. The authors have developed a draft concept for the development of water and motor tourism in Volgograd, which includes sections traditional for this type of strategic planning documents: general provisions and basic concepts; substantiation of the expediency of developing a concept for the development of water tourism in Volgograd; the current state and trends in the development of water and motor tourism in Volgograd; problems of the development of water and motor tourism in Volgograd; the purpose and objectives of the development of water and motor tourism in Volgograd; measures to implement the concept (organizational measures, legal, economic, informational); staffing of water and motor tourism; social and economic effects of the implementation of the concept; targets of the concept; financial support for the implementation of the concept). It is shown that the adoption and implementation of the developed concept will contribute to the improvement of state regulation, the development of infrastructure and information support for water and motor tourism, and the formation of an organized passenger transportation market in Volgograd on small motor vessels. This, in turn, will create conditions for turning Volgograd into a center of beach tourism, increasing the tourist flow and reducing its seasonal fluctuations, improving the quality and safety of recreation for local residents.*

Keywords: *water-motor tourism, small vessel, Volgograd water area, water-motor tourism infrastructure, strategic planning, documents in the field of goal-setting, concept, measures for the implementation of the concept*

Citation: Sizeneva, L. A., & Shokhnekh, A. V. (2024). The concept of development of motor-boat tourism in Volgograd. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 153–165. doi: 10.5281/zenodo.14493204. (In Russ.).

Article History

Received 13 March 2024
Accepted 1 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Исследования показывают, что в городе Волгограде водно-моторный туризм был и остаётся одним из наиболее популярных видов самодетельного туризма, который, несомненно, мог бы в значительной степени определять имидж муниципалитета как туристской дестинации [1, 7]. В настоящее время он не рассматривается в существующих документах стратегического планирования туристской деятельности федерального, регионального и муниципального уровня в качестве приоритетного либо же требующего особых условий вида туризма. В том числе из-за этого его развитие в Волгограде идёт стихийно и не скоординировано, сталкиваясь со множеством проблем, которые требуют принятия соответствующих мер государственного регулирования, что было показано в ряде предыдущих работ авторов [7]. В этой связи разработка и принятие концепции как документа стратегического планирования в области целеполагания развития водно-моторного туризма в г. Волгограде является актуальным и практически значимым.

Материалы и методы

В целях комплексного и скоординированного развития водно-моторного туризма целесообразно разработать концепцию его развития. Информационная и методологическая база разработки проекта концепции развития водно-моторного туризма включает:

- документы стратегического планирования туризма (программы, стратегии, концепции) федерального уровня, а также Волгоградской области и г. Волгограда;
- теоретические подходы и методологические принципы разработки концепций как документов стратегического планирования, изложенные в работах Мушинского М.А., Родимцева С.А., Гуляевой Т.И., Смирновой О.О., Беляевской-Плотник Л.А., Бочаровой Л.К. [5, 6, 9];
- данные, характеризующие туристский потенциал г. Волгограда и текущее состояние водно-моторного туризма в его акватории [7].

Результаты и обсуждение

На основе вышеназванных методов был сформирован Проект концепции развития водно-моторного туризма в г. Волгограде.

1. Введение. Общие положения и основные понятия

Проект концепции развития водно-моторного туризма в г. Волгограде на период до 2030 года (далее – Проект концепции) является документом планирования, определяющим цели и приоритетные направления развития водно-моторного туризма на указанный период в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с учётом потребностей населения, экономических условий и сложившейся практики.

Проект концепции разработан во исполнение положений Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-р, её стратегические направления согласуются с Законом Волгоградской области от 28.12.2021 №134-ОД «О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года»; Стратегией социально-экономического развития г. Волгограда до 2030 г., утверждённой решением Волгоградской городской Думы 25.01.2017, а порядок её формирования соответствует Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Для целей Проекта концепции используются следующие понятия.

Водно-моторный туризм – это форма водного туризма, предполагающая использование маломерного судна, приводимого в действие двигателем внутреннего сгорания, в качестве основной аттракции, обеспечивающей возможность рекреации и активного отдыха на водоёмах.

Маломерное судно – это плавательное средство не более 20 м в длину и рассчитанное на перевозку не более 12 чел.

Акватория г. Волгограда – участок водной поверхности реки Волга и Волго-Донского канала в границах муниципального

образования – городской округ Волгоград.

Место для слипования – место, в котором имеется техническая возможность спуска лодки с прицепа легкового автомобиля, в т.ч. подъездные пути для подъезда автомобиля к водоёму.

Транзитные туристы – граждане, посещающие регион (город) проездом, не останавливаясь в нем на ночёвку.

ГИМС – Государственная инспекция маломерных судов, является подразделением МЧС России и выступает надзорным органом для владельцев маломерных судов.

2. Обоснование целесообразности разработки концепции развития водно-моторного туризма в г. Волгограде

Инерционный вариант развития рынка водно-моторного туризма предполагает консервацию и возможно усугубление существующих проблем и диспропорций, сохранение на низком уровне вклада водно-моторного туризма в экономику г. Волгограда. Доступность пляжного отдыха для г. Волгограде для туристов и местных жителей останется низкой, безопасность туристов и рекреантов, совершающих проулки на маломерных моторных судах, будет находиться в тесной зависимости от погодных условий, уровня мастерства и личной ответственности их капитанов.

Для комплексного, скоординированного развития водно-моторного туризма в Волгограде необходима соответствующая система документов стратегического планирования в области целеполагания и в области программирования и планирования. [3]

Концепция как базовый документ в области целеполагания содержит общее системное представление путей перехода от текущего положения водно-моторного туризма в г. Волгограде к желательному. Принятие концепции может лечь в основу разработки соответствующих документов стратегического планирования в области программирования и планирования водно-моторного туризма в г. Волгограде как одного из ключевых видов туризма для данной территории (дорожной карты,

плана мероприятий, программы развития)

Реализация концепции будет способствовать совершенствованию государственного регулирования, развитию инфраструктуры и информационного обеспечения водно-моторного туризма, формированию в г. Волгограде организованного рынка пассажирских перевозок на маломерных моторных судах. Это, в свою очередь создаст условия для превращения г. Волгограда в центр пляжного туризма, увеличению турпотока и снижению его сезонных колебаний, повышению качества и безопасности рекреации местных жителей.

3. Современное состояние и тенденции развития водно-моторного туризма в Волгограде

В настоящее время в Волгограде и Волгоградской области туризм относится к числу приоритетных отраслей экономики. В последнее десятилетие в Волгограде активно идёт создание и реконструкция объектов инфраструктуры, городских пространств, рекреационных зон, памятников, учреждений культуры, которые способствуют формированию комфортной городской среды и повышению туристкой привлекательности города. Как следствие турпоток в Волгоград растёт, но характеризуется высокой неравномерностью (наибольшее число туристов приезжает в город в мае и сентябре, в летние месяцы наблюдается существенное, более чем на 60% снижение их числа относительно майского уровня). Наиболее значимыми аттракторами остаются объекты, связанные с Великой Отечественной войной, и, соответственно, основной вид туризма – культурно-познавательный туризм военно-патриотической направленности.

Туристский потенциал р. Волга в настоящее время в должной мере не используется для формирования туристкой привлекательности региона и бренда Волгограда. В городе имеет место выраженный дефицит пляжей, слабо развит рынок прогулок по Волге.

Решить существующие проблемы развития туристско-рекреационного потенциала может развитие водно-моторного туризма,

который был одним из наиболее популярных видов самодетельного туризма в Волгограде во времена СССР и интенсивно развивается в настоящее время.

Для развития водно-моторного туризма в Волгограде имеются все необходимые природные ресурсы. По территории Волгоградской области Волга протекает своим нижним течением на протяжении 318 км. Площадь бассейна в пределах области 15,4 тыс. кв. км. Средняя скорость течения 4 км/ч.

Купальный сезон длится все летние месяцы, средняя температура воды в Волге в июне +22°C, в июле +25°C, в августе +25°C. Температура воздуха в летние месяцы днём составляет в среднем 27–30°C.

Главное русло Волги в административных границах Волгограда имеет ширину от 1 до 2 км. Конус волжской дельты в пределах Волгограда и его южных окрестностей образует узкую акваторию с множеством последовательно расположенных друг за другом линейно вытянутых речных островов. Наибольшим потенциалом для различных видов туризма и рекреации обладают следующие острова:

- *о. Сарпинский*. Его длина ок. 20 км, ширина до 18 км, а площадь ок. 16 км². Он самый крупный речной остров в Европейской части России, второй по площади в Европе. Протяжённость береговой линии – 60 км. По сравнению с др. городскими островами г. Волгограда он обладает наиболее диверсифицированным ландшафтом и самой разнообразной биотой. На о. Сарпинском существует природоохранная зона.
- *о. Голодный*, длина которого составляет ок. 6,5 км, а ширина ок. 2,5 км. – наиболее близко расположенный остров к центральной части Волгограда. Его ландшафты частично изменены промышленным строительством. На его стороне, обращённой к левобережью р. Волги, есть песчаные косы, пригодные для пляжного отдыха и рыбалки.

- *о. Спорный* – расположен к юно-западу от Сарпинского. Это один из наиболее подходящих для пляжного отдыха в силу обилия постоянно растущих песчаных кос. Его прибрежная зона напротив г. Волгограда мелководна и образует многокилометровое пляжное побережье с незначительным течением и идеальными условиями для купания.
- *о. Денежный* длиной 7,5 км и шириной 2,5 км относится к числу перспективных резервных территорий для организации пляжного отдыха и туризма. Он расположен напротив северной части г. Волгограда, однако остаётся диким. Это наименее пострадавший от антропогенного воздействия остров на территории г. Волгограда с богатой флорой и фауной и великолепными пляжами. Ухвостье острова рассечено на три части двумя большими лагунами, идеальными для пляжного отдыха.
- *о. Новый* расположен между о. Денежным и о. Зелёным. Является подходящим местом для летнего купания. На его южной стороне имеются две живописные косы, короткая и длинная, разделённые глубоко врезанным в сушу заливом. Инфраструктурные ресурсы водно-моторного туризма находятся преимущественно на правом берегу Волги и представлены 12 лодочными станциями понтонного типа в г. Волгограде, 2 лодочными станциями понтонного типа на х. Бобры и 4 водными заправками.

4. Проблемы развития водно-моторного туризма в Волгограде

В настоящее время рынок водно-моторного туризма интенсивно развивается, но в его развитии имеется ряд проблем. Основными являются:

1. Инфраструктура, используемая для спуска и хранения маломерных судов, не обеспечивает потребности рынка: и в городе не хватает лодочных станций, цены на их услуги высокие, имеется только одно благоустроенное место для спуска лодок не вполне

удовлетворительного качества.

2. Законодательное регулирование рынка является крайне несовершенным. С одной стороны, оно ограничивает передвижение маломерных судов в то время и в тех местах, которые представляют интерес для потребителей. Территориально запретными для плавания маломерных судов является значительная часть акватории Волгограда и окрестностей, представляющих интерес для широкого круга потенциальных ценителей водо-моторного туризма: запрещено плавание на маломерных судах в границах Тракторозаводского района и плавание вдоль правого берега в границах Краснооктябрьского, Центрального и Ворошиловского районов.

Также запрещено пользование маломерными судами с 1 мая по 15 июня, когда в городе максимально большой туристской поток. С другой стороны, допускаются к плаванию малые суда, не отвечающие требованиям безопасности и не подходящие для большой реки, на которой интенсивное судоходство и возможны резкие ухудшения погодных условий.

3. Нет эффективной системы информационного обеспечения водно-моторного туризма ни в части навигационных карт, ни в части оперативного оповещения об ухудшении погодных условий, не совместимых с плаванием маломерных судов.

4. В городе существует развитый нелегальный рынок коммерческих перевозок, предлагающих как прогулки по Волге, так и транспортировку на необустроенные пляжи. Услуги, оказываемые перевозчиками на маломерных судах, не отвечают требованиям безопасности, а их деятельность не приносит доход экономике города.

5. Эффективность контроля со стороны ГИМС крайне низкая. В регионе достаточно много водных аварий со смертельными исходами [7].

5. Цель и задачи развития водно-моторного туризма в г. Волгограде

Основной целью является создание условий для эффективного и безопасного

функционирования маломерных моторных судов в целях туризма и рекреации, и увеличение вклада водно-моторного туризма в валовой городской продукт г. Волгограда более чем на 70% к концу 2030 г.

Задачи:

- сформировать условия для повышения потребительской привлекательности, безопасности, доступности водно-моторного туризма для широких слоёв населения;
- обеспечить владельцев маломерных судов необходимыми объектами инфраструктуры, используемой для хранения и эксплуатации маломерных моторных судов;
- сформировать информационное обеспечение водно-моторного туризма в части навигационных карт и в части оперативного оповещения об изменении погодных условий, не совместимых с совершением водных путешествий на маломерных судах;
- обеспечить баланс интересов владельцев и пользователей маломерных судов и требований безопасности внесением изменений в региональное законодательство, регулирующее движение маломерных судов;
- создать условия для формирования организованного рынка по предоставлению услуг транспортировки на маломерных судах туристам и местному населению, отвечающих запросам потребителей и требованиям законодательства.

6. Меры по реализации концепции

При планировании мер по реализации концепции нужно учитывать потребности каждой категории потребителей. Путешествия на маломерных моторных судах в акватории г. Волгограда представляет интерес двум категориям потребителей:

- туристам из других регионов, посещающих Волгоград;
- рекреантам из числа местного населения.

Обе категории потребителей могут являться как владельцами собственных маломерных судов, так и пользователями услуг водного такси.

Организационные меры по реализации концепции включает следующие элементы:

1. Разработка и внедрение в практику механизма создания организованного рынка перевозок по типу предприятия такси: в городе должны появиться организации, которые будут оказывать услуги по перевозке туристов на маломерных моторных судах, отвечающие требованиям законодательства. Эти организации должны работать по принципу «водного таксопарка»: иметь собственные моторные лодки, следить за их техническим состоянием, осуществлять перевозку пассажиров по акватории Волгограда, создать информационную систему собственной деятельности [10].

2. Разработка и законодательное закрепление обязательных к исполнению стандартов обслуживания для предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров на маломерных моторных судах. Стандарты должны быть обязательными для водителей судов, которые будут осуществлять провозку пассажиров и регламентировать основные аспекты их работы: процедуру подачи маломерного судна и посадку пассажиров, обеспечение пассажиров индивидуальными спасательными средствами, общение с пассажирами и проведение для них экскурсий, консультаций и др. [2].

3. Формирование системы подготовки кадров для оказания услуг по перевозке пассажиров на маломерных моторных судах.

4. Разработку и реализацию механизма обеспечения сохранности экосистемы островов и побережья, на которые осуществляется доставка рекреантов водным такси или личным транспортом. Пребывание человека на побережье влечёт за собой появление мусора и бытовых отходов, поэтому нужно предусмотреть механизм их систематического сбора и утилизации.

5. Разработку и внедрение в практику механизмов контроля за деятельностью

организаций, предоставляющих услуги водного такси и очистки территории побережья от бытового мусора.

6. Усиление работы ГИМС по контролю за соблюдением водного законодательства.

7. Разработка собственных навигационных систем и механизма, обеспечивающего их доступность для владельцев маломерных судов.

8. Разработку и внедрение эффективного механизма информирования владельцев маломерных судов о погодных условиях и оперативного предупреждения об ухудшении погодных условий, не совместимых с передвижением по Волге на маломерном судне.

9. Формирование системы сбора статистических данных, характеризующих сферу водно-моторного туризма, с целью определения и мониторинга целевых показателей, характеризующих эффективность его развития.

Механизмы экономического воздействия должны создавать стимулы к реализации поставленных задач концепции. К ним относятся:

10. Предоставление налоговых льгот и других преференций хозяйствующим субъектам, занимающимся организацией инфраструктуры водно-моторного туризма: лодочных станций, мест хранения лодок, оборудованных подъёмниками.

11. Обеспечение финансированием источников процесса разработки навигационных систем и систем оповещения о погодных условиях.

12. Использование механизмов экономического стимулирования организаций, предоставляющих услуги водного такси в первые 3 года после начала работы на рынке (субсидии, налоговые льготы, ускоренная амортизация, льготное кредитование и т.п.).

Правовые механизмы должны использоваться, поскольку реализация концепции требует корректив действующего законодательства региона в части, касающейся акватории г. Волгограда. В целях достижения задач концепции предлагается внести изменения в

постановление Администрации Волгоградской области от 11.04.2006 №409 «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории Волгоградской области». Отразить в них постановку положений следующим образом:

- запрет на перемещение маломерных судов, не подлежащих регистрации, через судовой ход в пределах административных границ г. Волгограда. Это не исключает использование малых лодок для рыбалки у того берега, с которого был произведён их спуск, но исключает их плавание в отдалённые места, из которых будет затруднительно вернуться в случае резкого ухудшения погодных условий и пересечение фарватера, на котором имеет место достаточно интенсивное судоходство;

- разрешение на перемещение маломерных судов, подлежащих регистрации, на всей территории Волги в пределах административных границ Волгограда за исключением территории, прилегающей к ГЭС, на 500 м. Это, фактически сделает доступными прогулки на маломерных судах вдоль правого берега всего г. Волгограда за исключением зоны речного порта, которая расположена на фарватере, вдоль которого маломерным судам в любом случае плыть запрещено;

- отменить запрет на движение по Волге в акватории Волгограда в период с 1 мая по 15 июня для маломерных судов, принадлежащих организациям, осуществляющим деятельность перевозке пассажиров на моторных маломерных судах.

Информационные меры:

1. Разработка информационного продукта в форме мобильного приложения, которое будет определять место нахождения маломерного судна, оперативно информировать его владельца о состоянии погоды в месте нахождения и предупреждать об ухудшении погодных условий, не совместимом с передвижением по Волге на маломерном судне.

2. Формирование единого информационного портала для владельцев и пользователей маломерных моторных судов. Размеще-

ние на нём всей необходимой для водно-моторного туризма информации, в частности:

- всех действующих законодательных актов, знание которых необходимо владельцам маломерных судов;
- базы данных об объектах инфраструктуры водно-моторного туризма: всех лодочных станциях, местах спуска лодок, заправках и т.п. (перечень, описание, местоположение, контакты и т.п.);
- контактов, режима работы регионального отделения ГИМС;
- базы данных организаций, осуществляющих обучение на право управления маломерным судном;
- сведений об организациях, предоставляющих услуги водного такси: перечень, характеристика услуг, контакты, ссылка на сайт.
- отечественных навигационных систем, доступных для установки на эхолоты владельцев маломерных судов, содержащих карты акватории г. Волгограда и окрестностей;
- установочных файлов мобильного приложения, которое будет информировать о состоянии погоды и предупреждать об ухудшении погодных условий;
- характеристику основных мест акватории Волгограда (островов, участков левобережья Волги), подходящих для пляжного отдыха (фотографии, местонахождение на карте).

На данном портале должно быть организовано консультирование владельцев маломерных судов и туристов в режиме чат-бота.

3. Разработка и проведение рекламно-информационных кампаний по водно-моторному туризму: распространение информации о существовании водного такси в г. Волгограде и механизмах получения его услуг. Включение данной информации в региональные туристские каталоги, буклеты и иной печатной продукции, освещение её в СМИ и на туристском портале региона.

4. Консультирование участников рынка о

возможностях получения мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами и национальным проектом, на создание и развитие объектов инфраструктуры водно-моторного туризма; помощь в подготовке заявок на гранты.

7. Кадровое обеспечение водно-моторного туризма

Для владельцев маломерного судна подготовка заключается в обучении правилам судовождения в соответствующей образовательной организации и сдача экзамена в ГИМС.

Для оказания услуг водного такси необходимое специализированная подготовка тех работников, которые будут осуществлять перевозку пассажиров. Им необходимо:

- иметь права и владеть навыками управления маломерным судном;
- освоить углублённый курс правовых и медицинских основ оказания доврачебной помощи, в т.ч. утопающим;
- иметь знания и умения в области краеведения и экскурсионного дела в объёме, достаточном для того, чтобы уметь рассказать туристам о городе в целом и об объектах туристского интереса, охарактеризовать основные места рекреации, проконсультировать относительно выбора места отдыха, уметь ответить на типичные вопросы туристов;
- владеть навыками предоставления дополнительных услуг, которые могут предоставляться водным такси, например катанием на вейк-борде, «ватрушке» и т.п.

Подготовка таких специалистов должна осуществляться в двух формах:

- для водителей маломерных судов – по программе повышения квалификации объёмом не менее 72 ч. Программа должна включать теоретический курс, так и практические занятия, и завершаться сдачей демонстрационного экзамена; по результатам должно выдаваться свидетельство о повышении квалификации, дающее право осуществления деятель-

ности по перевозке пассажиров на водном такси.

- для руководителей организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на маломерных судах – в форме профессиональной переподготовки объёмом не менее 250 часов. Они должны иметь представление об основных аспектах организации деятельности хозяйствующего субъекта (налоги, бухучет, работа с кадрами), знать основы водного и административного законодательства, уметь организовать работы по техническому обслуживанию маломерных судов, владеть навыками разработки и внедрения стандартов обслуживания в организации.

8. Социальные и экономические эффекты реализации концепции

Водно-моторный туризм должен стать одним из факторов, способствующих раскрытию туристско-рекреационного потенциала Волгограда и решению выявленных проблем.

Его успешное развитие сможет достичь следующих эффектов:

А) количественные эффекты:

- увеличить вклад водно-моторного туризма в валовой городской продукт г. Волгограда более чем на 70% к концу 2030 г.;
- способствовать снижению сезонных колебаний турпотока и привлечь больше туристов в Волгоград в летние месяцы, в которые традиционно происходит спад турпотока (обеспечить среднемесячный турпоток в летние месяцы на уровне не менее майского уровня);
- увеличить среднюю продолжительность пребывания в Волгограде туристов (с 3 до 5 дней) и транзитников (с 1 до 2 дней) за счёт расширения числа занятий, доступных туристам с мая по сентябрь, тем самым увеличить мультипликативное влияние туризма на экономику города;

Б) качественные эффекты:

- компенсировать нехватку пляжей и неразвитый рынок прогулок по Волге на катерах

- для местного населения и туристов;
- улучшить комфорт и безопасность передвижения на маломерных судах;
 - сформировать имидж г. Волгограда как центра пляжного туризма.

9. Целевые показатели концепции

Оценить эффективность реализации

концепции можно по системе статистических показателей, отражающих динамику развития водно-моторного туризма в регионе, которые могут выступать критериями оценки и целевыми показателями его развития. [4]

Перечень и значения этих показателей приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Целевые показатели развития водно-моторного туризма в г. Волгограде

№	Показатель	Ед. изм.	Значение показателей по годам						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Темп прироста вклада водно-моторного туризма в валовой городской продукт г. Волгограда	% к 2023 г.	10	20	30	40	50	60	70
2	Среднемесячный турпоток в г. Волгоград в летние месяцы	% от майского уровня	60	70	80	100	120	120	120
3	Средняя продолжительность пребывания в Волгограде туристов в летние месяцы	дней	4	5	6	7	7	7	7
4	Количество туристов, перевезённых организациями, предоставляющих услуги перевозки пассажиров на водно-моторных судах	тыс. чел.	30	60	100	150	180	200	200
5	Средний доход от одного пассажира	тыс. руб.	1	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5
6	Количество мест на лодочных станциях и иных местах хранения маломерных судов, предложенных продаже в течение сезона	% от числа владельцев маломерных судов, зарегистрированных в регионе	30	40	50	60	70	80	90
7	Средняя стоимость хранения водно-моторного судна на лодочной станции понтонного типа	% от средней по региону заработной платы	10	9	8	7	6	5	5
8	Число организованных мест для спуска моторных лодок, отвечающих критериям: 1) подъездные пути, ведущие к месту спуска, имеют правовой статус; 2) место спуска имеет покрытие; 3) прилегающая к спуску территория является охраняемой	Ед.	3	4	5	6	7	8	8
9	Число пользователей мобильного приложения, осуществляющего предупреждение об изменении погодных условий	% от числа владельцев маломерных судов, зарегистрированных в регионе	60	80	90	90	100	100	100
10	Число пользователей отечественных навигационных систем, представленных на специализированном портале водно-моторного туризма	% от числа владельцев маломерных судов, зарегистрированных в регионе	50	60	70	80	90	95	95
11	Число аварий с участием маломерных судов в акватории г. Волгограда	Ед.	10	8	6	4	2	2	2

10. Финансовое обеспечение

Финансирование мероприятий, предусмотренных Концепцией, предполагается осуществлять:

- за счёт бюджета г. Волгограда, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели ведомству, к полномочиям которого относится соответствующее мероприятие;
- средств, выделяем федеральным бюджетом в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство»;
- средств грантов, выделяемых различными организациями на реализацию практических и исследовательских проектов в сфере туризма.

Заключение

Разработанный проект концепции является всего лишь опорным проектом, который потребует существенных усилий по доведению его до уровня официального документа, готового к принятию. Для окончательной доработки концепции её проект должен быть передан для консультаций, согласования и рассмотрения организациям и органам власти, задействованным в её реализации, а также вынесен на обсуждение общественности. После получения от них поправок и необходимо провести общественные слушания. По их результатам концепция должна быть рассмотрена и утверждена Волгоградской городской думой, после чего она получит статус официального документа стратегического планирования в области целеполагания и будет размещена в соответствующем реестре.

Реализация концепции потребует детальной проработки предлагаемых мер и

вывода их на уровень мероприятий в Плане мероприятий или Дорожной карте, а также системной и согласованной работы региональных и муниципальных органов власти, предприятий и организаций.

Реализация концепции потребует решения многих организационных вопросов, но вместе с тем откроет для Волгограда новые перспективы, в частности:

- 1) изменение имиджа Волгограда и позиционирование его на общероссийском туристском рынке не только как города боевой славы, но как города на Волге, центра водно-моторного туризма, где есть отличные возможности для качественного пляжного отдыха;
- 2) увеличение общего турпотока в Волгоград, снижение его сезонных колебаний, в особенности спада турпотока в летние месяцы;
- 3) рост доходов хозяйствующих субъектов и городского бюджета от туризма;
- 4) улучшение качества рекреации для местных жителей;
- 5) увеличения числа владельцев маломерных судов за счёт жителей города со средним уровнем дохода;
- 6) повышение безопасности путешествий на маломерных моторных судах, снижение числа аварий с участием катеров и моторных лодок;
- 7) создание некоторого количества новых рабочих мест;
- 8) формирование системы статистических показателей, отражающих динамику развития водно-моторного туризма в регионе, возможность количественной оценки его развития и разработки дальнейших механизмов его совершенствования.

Список источников

1. Афанасьев О.Е. Проектирование современных туристских дестинаций // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №1. С. 5-6.
2. Афанасьева А.В. Инновации в оказании транспортных услуг в туризме // Наука – сервису: Мат. XXIII Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 10.10.2018 / Под ред. И.В. Бушуевой, О.Е. Афанасьева. Т.1. М.: РУСАЙНС, 2018. С. 28-34.

3. Бушуева И.В. Трансформация системы государственного регулирования сферы туризма // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №5(92). С. 61-71. DOI: 10.24411/1995-042X-2020-10505.
4. Верхолетова В.К., Шохнех, А.В., Букач А.Б., Черкашина Е.Ю. Интегрированная система сбалансированных показателей в стратегическом развитии региона // Экономика и предпринимательство. 2023. №3(152). С. 460-463. DOI: 10.34925/EIP.2023.152.3.089.
5. Мушинский М.А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы статуса, юридической техники и соотношения друг с другом // Юридическая техника. 2015. №9. С. 488-499.
6. Родимцев С.А., Гуляева Т.И. Понятие о Концепции, как документе стратегического планирования, и её структура в применении к развитию экспериментального цифрового опытного хозяйства аграрного вуза // Вестник ОрелГАУ. 2019. №4(79). С. 79-88. DOI: 10.15217/issn2587-666X.2019.4.79.
7. Саранча М.А. Вопросы развития туристских территорий с позиций системного подхода // Сервис plus. 2016. Т.10. №3. С. 84-92. DOI: 10.12737/21127.
8. Сизенева Л.А. Водно-моторный туризм в г. Волгограде: сущность, особенности и актуальные проблемы развития // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №7(109). С. 140-151. DOI: 10.5281/zenodo.10561416.
9. Смирнова О.О., Беляевская-Плотник Л.А., Бочарова Л.К. Методологические подходы к реализации принципов формирования системы стратегического планирования в РФ // Инновации. 2020. №2(256). С. 39-42. DOI: 10.26310/2071-3010.2020.256.2.005.
10. Innovational Development of Cluster of the Hospitality Industry in the System of Region's Economic Security: A Strategy of Activation of Small Business / A.V. Shokhnekh, O.A. Mironova, L.A. Sizeneva [et al.] // Specifics of Decision Making in Modern Business Systems: Regularities and Tendencies. – Bingley: Emerald Publishing Limited, 2019. Pp. 253-275.

References

1. Afanasiev, O. E. (2023). Designing modern tourist destinations. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(1), 5-6.
2. Afanasieva, A. V. (2018). Innovacii v okazanii transportnyh uslug v turizme [Innovations in the provision of transport services in tourism]. In coll.: *Nauka – servisu [Science to Service]: Proceedings of the XXIII International scientific and practical conference. Moscow*, 28-34. (In Russ.).
3. Bushueva, I. V. (2020). Transformaciya sistemy gosudarstvennogo regulirovaniya sfery turizma [The tourism state regulation system transformation]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 14(5/92), 61-71. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10505. (In Russ.).
4. Verholetova, V. K., Shokhnekh, A. V., Bukach, A. B., & Cherkashina, E. Yu. (2023). Integrirovannaya sistema sbalansirovannyh pokazatelej v strategicheskom razvitii regiona [Integrated system of balanced indicators in the strategic development of the region]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and Entrepreneurship]*, 3(152), 460-463. doi: 10.34925/EIP.2023.152.3.089. (In Russ.).
5. Mushinskiy, M. A. (2015). Strategii, koncepcii, doktriny v pravovoj sisteme Rossijskoj Federacii: problemy statusa, yuridicheskoy tekhniki i sootnosheniya drug s drugom [Strategies, concepts, doctrines in the legal system of the Russian Federation: problems of status, legal technique and relationship with each other]. *Yuridicheskaya tekhnika [Legal technique]*, 9, 488-499. (In Russ.).
6. Rodimtsev, S. A., & Gulyaeva, T. I. (2019). Ponyatie o Koncepcii, kak dokumente strategicheskogo planirovaniya, i ee struktura v primenenie k razvitiyu eksperimental'nogo cifrovogo opytnogo hoz'yajstva agrarnogo vuza [Understanding on the Concept, as a document of strategic planning, and its structure to the development of experimental digital economy of the agrarian university]. *Vestnik OrelGAU*, 4(79), 79-88. doi: 10.15217/issn2587-666X.2019.4.79. (In Russ.).

7. Sarancha, M. A. (2016). Voprosy razvitiya turistskih territorij s pozicij sistemnogo podhoda [Issues of development of tourist territories from the point of view of the system approach]. *Service plus*, 10(3), 84-92. doi: 10.12737/21127. (In Russ.).
8. Sizeneva, L. A. (2023). Vodno-motornyj turizm v G. Volgograde: sushchnost', osobennosti i aktual'nye problemy razvitiya [Water-motor tourism in Volgograd: The essence, features and current development problems]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(7/109), 140-151. doi: 10.5281/zenodo.10561416. (In Russ.).
9. Smirnova, O. O., Belyaevskaya-Plotnik, L. A., & Bocharova, L. K. (2020). Metodologicheskie podhody k realizacii principov formirovaniya sistemy strategicheskogo planirovaniya v RF [Methodological approaches to implementing the principles of forming a strategic planning system in the Russian Federation]. *Innovacii [Innovations]*, 2(256), 39-42. doi: 10.26310/2071-3010.2020.256.2.005ф. (In Russ.).
10. Shokhnekh, A. V., Mironova, O. A., Sizeneva, L. A., & et al. (2019). Innovational Development of Cluster of the Hospitality Industry in the System of Region's Economic Security: A Strategy of Activation of Small Business. In book: *Specifics of Decision Making in Modern Business Systems: Regularities and Tendencies*. Emerald Publishing Limited, 253-275.